

УДК-94(271)

**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИНКЕРМАНСКОГО МОНАСТЫРЯ СВ. КЛИМЕНТА
И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В 1920-Е ГГ.**

**RELATIONS BETWEEN THE INKERMAN MONASTERY OF ST. CLEMENT AND LOCAL
AUTHORITIES IN THE 1920S**

**Терещук Н.М.
Tereshchuk N.M.**

*Аппарат Законодательного Собрания города Севастополя
Legislative Assembly of the City of Sevastopol*

Аннотация. Статья посвящена истории взаимоотношений местных органов власти и Инкерманского монастыря св. Климента в 1920-е годы. Сделан вывод, что Севастопольский райисполком, осуществляя функции надзора, фиксировал количество церквей в монастыре, монашествующих, принадлежность к обновленческому или тихоновскому течению, требовал возмещения ущерба в случае краж церковного имущества и занимался передачей имущества при ликвидации церквей монастыря.

Abstract. The article is devoted to the relationship between local authorities and the Inkerman Monastery of St. Clement in the 1920s. It is concluded that the Sevastopol District Executive Committee, exercising supervisory functions, recorded the number of churches in the monastery, the number of monks, their affiliation with the Renovationist or Tikhonite movement, demanded compensation for damage in the event of theft of church property, and was involved in the transfer of property during the liquidation of the monastery churches.

Ключевые слова. Центральное административное управление Крыма, Севастопольский райисполком, монашествующие, церковное имущество, ликвидация церквей

Keywords. Central Administrative Department of Crimea, Sevastopol District Executive Committee, monks, church property, liquidation of churches

23 января 1918 года был издан Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» [1, с. 373–374]. Начало антирелигиозной работы проходило на фоне только что закончившейся Гражданской войны, массового террора, голода и других социально-экономических потрясений. На территории Севастополя этот декрет местные органы власти начали внедрять с 1922 года, в связи с тем, что советская власть в регионе окончательно установилась в ноябре 1920 года. В конце июня 1921 года Севастопольский революционный комитет передал полномочия власти исполнительным комитетам советов, в структуре которых были созданы церковные столы. Вся церковная собственность перешла в распоряжения государства. Национализированные храмы различных конфессий были переданы на баланс местных органов власти. А имущество, согласно договорам, передавалось религиозным общинам в бесплатное пользование для культовых целей. Законодательными актами предусматривалось образование групп граждан, состоящих из 20 человек, так называемых «двадцаток», с которыми заключались договоры. Еще до заключения официально-го договора на пользование монастырем 30 марта 1922 года комиссия по изъятию церковных ценностей конфисковала из Инкерманского монастыря для нужд голодающих 88 единиц серебряных предметов [2, с. 60]. При попытке скрыть часть церковных ценностей был осужден бывший архимандрит монастыря Венедикт Чеботарев [3, л. 347].

23 ноября 1922 года после заключения договора с Севастопольским окружным исполкомом, верующим были переданы 7 храмов Инкерманского монастыря, исключая Преображенскую церковь на Ай-Тодорской монастырской даче. Добросовестно выполняя функции надзора, местные органы власти вели четкий учет зданий, священнослужителей и имущества. Учитывались также и монашествующие.

Своими циркулярами Центральное Административное Управление Крымской АССР (ЦАУ Крыма) обязало церковные столы представить сведения не только о количестве монахов, проживающих в монастырях, но и какой образ жизни они ведут, «объединены ли в артели ... или же они ведут монашеский образ жизни» [4, л.115]. С некоторой задержкой, в связи с утерей циркуляра, 17 июля 1926 года от городских властей в ЦАУ Крыма поступили сведения, что в Инкерманском монастыре находится 9 человек, часть из которых обрабаты-

вает землю, а часть *«ведет исключительно монашеский образ жизни»* [4, л.116]. Вместе с тем, еще в 1924 году в монастыре насчитывалось 13 монашествующих: 1 архимандрит, 1 игумен, 4 иеромонаха, 5 монахов, 1 послушник и 1 монашка [5, л.29].

Раскол в православии на обновленцев и сторонников патриарха Тихона отразился и на деятельности Инкерманского монастыря. Севастопольский исполком фиксировал и докладывал административному управлению Крыма сведения о принадлежности культовых храмов к тому или иному течению. Официально все храмы Инкерманского монастыря относились к обновленческому течению. Но вдруг выяснилось, что в пещерной церкви во имя иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» есть приверженцы тихоновского течения – «староцерковники» [6, л.92об.]. По этому поводу в ГПУ Крыма 10 сентября 1925 года было направлено секретное письмо о том, что без ведома исполкома тихоновцем игуменом Феодосием производится служба. Так как данное явление органы власти считали ненормальным, то и просили крымские власти повлиять на арендаторов монастыря для запрета службы в этой церкви. [7 л. 18]. Противостояние двух группировок внутри монастыря спровоцировало даже драки. А при совершении крестного хода 8 августа 1927 года, в котором приняло участие более 1000 человек, участники хода разделились на две группы. Одна совершала моление со священниками староцерковного течения, а другая – с представителями обновленческого направления [8, с. 51–52].

Об экономическом состоянии монастыря позволяет судить консолидированный доход и расход общин. Основным источником доходов являлась продажа свеч. Но к 1928 году она уменьшилась почти в 10 раз. Зато в статье расходов появились новые виды расходования средств, например, за государственные бланки, за страхование. Доходило до абсурда. Одну из церквей не могли застраховать в связи с отсутствием крыши (церковь была пещерная).

В соответствии с инструкцией ЦАУ Крыма верующие были обязаны при хищении или порче возмещать убытки, причиненные госимуществу в размере стоимости предметов. За утерянный в Климентовской церкви серебряный ковшик весом 18 золотников секция Госфондов распорядилась возместить ущерб и квитанцию представить в райфинотдел. Что и было сделано верующими [9, л.1а]. Похищенный крест с «серебряной цепкой» был официально с разрешения административного отдела райисполкома исключен из описи церковного имущества [9, л.18]. А в отношении председателя комитета взаимопомощи Инкермана за незаконно взятое церковное имущество постановлено было провести следствие и установить: для личных или общественных целей он взял имущество [10, л.69].

Хищения в церкви св. Климента были зафиксированы также в 1931 и 1932 годах. В ночь на 28 мая 1931 года в храме св. Климента была совершена кража многих церковных вещей. Злоумышленник отмычкой открыл дверь и выломал окно. Кроме того, в приделе св. Мартина оказалась сорванной мраморная плита, в алтаре возле престола сдвинуты с места крест и семисвечник, а также жертвенник. Многие вещи были разбросаны, царские врата открыты. Из свечного ящика исчезла часть свечей, украдены богослужебные книги. Настоятель св. Климентовской церкви в своем заявлении в стол религиозных культов просил снять с него ответственность за пропажу народного достояния [9, л.52]. Следующая кража в церкви св. Климента произошла 18 января 1932 года. Воры проникли с верхнего этажа восточной стороны церкви. Внутри помещения был полный беспорядок, разбросана и изорвана одежда с престолов, жертвенников и аналоев. Исчез набедренник, стихарь, священнические подрясники и другие предметы [9, л.57]. Настоятелю сообщили, что накануне в церкви были задержаны 14 человек, грабивших церковное имущество [9, л.58]. Актом обследования, проводившегося в 1928 году, зафиксировано в одной только церкви «Всех скорбящих радость» отсутствие 16 предметов, которые числились по описи 1922 года [7, л.76].

Активная ликвидация храмов Инкерманского монастыря началась с 1926 года. В этом году постановлением КрымЦИКа были ликвидированы Николаевский собор и церкви: Благовещенская, Пантелеймоновская, Дмитриевская и Воскресенская. Ликвидация произошла *«в виду отсутствия желающих пользоваться ими для культовых целей»*. Такая мотивация прослеживается при ликвидации всех религиозных сооружений в 1920-е годы. До 1930 года собор св. Николая не использовался, и отдел коммунального хозяйства обратился с ходатайством в городской Совет сделать распоряжение в отношении этого собора, так как на его уничтожение путем взрыва *«необходимы средства в сумме 8000 руб.»* [3, л.342].

Некоторые сложности возникли при ликвидации храма «Всех скорбящих радость». Церковь дважды снималась с учета: в 1925 году и окончательно в 1928 году. В ЦАУ Крыма имелись сведения, что храм не являлся монастырским, а был приписан к Никольскому собору г. Севастополя [8, с. 44]. Вместе с тем на запрос ЦАУ Крыма о принадлежности церкви Севастопольский райисполком сообщил, что церковь «Всех скорбящих радость» всегда принадлежала Инкерманскому монастырю [7, л. 40, 41]. В 1925 году по ходатайству военно-

исторического музея был подготовлен проект постановления о ее ликвидации. Но рассмотрение этого вопроса затянулось на несколько лет. И лишь после получения заключения Главнауки об отнесении церкви к памятникам старины, 28 марта 1928 года КрымЦИК вынес постановление о ликвидации храма «Всех скорбящих радость» и 25 апреля 1928 года председателю двадцатки было официально об этом сообщено. Это побудило прихожан обратиться в КрымЦИК об отмене постановления, объясняя, что храм является единственной приходской церковью Инкерманского поселка и ближайшая церковь находится в Севастополе в 7 верстах от Инкермана, что вызывало неудобства, особенно зимой, а также при исправлении треб, таких как крещение младенцев [7, л. 58].

Тем не менее, даже после многочисленных ходатайств и обращений верующих, президиум КрымЦИКа 12 июня 1928 года вынес окончательное решение: «*Постановление КрымЦИКа от 28 марта 1928 года о ликвидации церкви «Всех скорбящих» в Инкермане Севастопольского района оставить в силе*» [7, л. 67]. Группа верующих подала жалобу во ВЦИК в Москву, но она была отклонена [3, л. 15]. На ходатайство о передаче имущества верующим, органы власти сообщили, что после ликвидации храмов все имущество переходит в ведение государства и подлежит передаче секции Госфонда [7, л. 73].

Переломным годом для существования храмов можно считать 1930 год. После издания постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях» началась перерегистрация религиозных общин. Перерегистрация была сугубо политическим актом, направленным на ограничение деятельности религиозных организаций жесткими рамками законодательства и, в конце концов, на их закрытие. В этот же период многие общины дали «добровольное» согласие для передачи церковных колоколов в фонд индустриализации страны. В Инкерманском монастыре находилось 8 колоколов весом 126 пудов и 37 фунтов [3, л. 354об.].

Давая оценку обстановке в церквях Инкерманского монастыря в 1930 году, начальник стола религиозных культов сообщал, что служащее духовенство: Венедикт Чеботарев и Кочан Прокофий ведут религиозную агитацию среди жителей Инкермана: «*Кочан ведет антисоветскую агитацию, говорит, что скоро власть изменится и нам будет жить лучше. Заштатное духовенство Герман Андриевский и Митрофан Барзыкин органами власти характеризовалась как «старики лет по 80–85, еле ходят»* (Фактически Андриевскому в 1930 году было 77 лет, а Барзыкину – 88 лет). [3, л. 347].

К 1930 году оставались действующими только церкви: св. Климента и Троицкая. Но уже в феврале 1930 года Севастопольский райисполком сообщил НКВД Крыма, что Троицкая церковь ликвидирована и передана Инкерманскому сельсовету под школу, при этом было отказано в проживании в ней отряду Севастопольской милиции. Но имеются сведения, что еще в июне 1930 года в ней находились общежитие и столовая колхоза «Заре навстречу» [3, л. 266].

Несмотря на то, что в секретном донесении в январе 1928 года заведующий столом религиозных культов Быков сообщал в Севастопольский отдел ГПУ, что распоряжением административно-организационного управления КрымЦИКа от 23 декабря 1927 года религиозное общество Климентовской церкви является распущенным, устав общества изъят и снят с регистрации, тем не менее, церковь продолжала действовать [9, л. 45].

И лишь 15 декабря 1931 года постановлением президиума КрымЦИКа она была ликвидирована «*ввиду отказа дальнейшего пользования молитвенным зданием со стороны религиозного объединения*» [9, л. 61]. Имущество было подготовлено для передачи Госфонду, а здание, имевшее историческое значение, было передано Охрису (Севастопольский комитет по делам музеев и охране памятников искусства, старины, народного быта и природы).

В 1932 году было передано Госфонду последнее имущество. Госфонд, в свою очередь, передал это имущество Севастопольскому музейному объединению. В числе переданного имущества было 149 ценных предметов на сумму 294 рубля, среди которых значились 2 мраморных престола, 68 различных икон, 1 деревянная люстра, 2 дубовых престола, 1 металлический иконостас и др. [2, с. 62]. Мраморная плита с надписью: «*Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович с Августейшими дочерьми Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией соизволили 17 сентября 1911 года остановиться в Инкерманском пещерном храме*» еще ранее была передана Херсонесскому археологическому музею, директор которого уведомил Севастопольский райисполком, что исторического значения она не имеет, но может быть вторично использована [7, л. 33].

В церкви св. Климента до 1936 года действовала выставка. В храме целителя Пантелеймона была оборудована пекарня. В годы Великой Отечественной войны на территории монастыря был расположен штаб 25 Чапаевской дивизии Приморской армии [11, с. 339]. В 1991 году деятельность Свято-Климентьевского монастыря была возобновлена. Особую роль в его становлении сыграли архимандрит Августин и иеромонах Агапит, трагически погибшие

13 сентября 1996 года. В 1994 году в монастырь перенесена частица мощей святого Климента из Киево-Печерской лавры.

В заключение отмечу, что анализ исторических источников позволяет проследить, как в 1920–1930-е годы XX в. на примере одного лишь Инкерманского монастыря св. Климента, был уничтожен огромный пласт духовной культуры, созданный поколениями.

Источники и литература (References):

1. Декреты Советской власти. М., 1957.
2. Инкерманский монастырь во имя священномученика Климента папы Римского. Главный редактор О.Г. Ковалик. М., 2009.
3. Архив города Севастополя (АГС). Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 502.
4. АГС. Ф. Р-420. Оп.1. Д. 9.
5. АГС. Ф. Р-420. Оп.1. Д. д. 231.
6. АГС. Ф. Р-420. Оп.1. Д. д. 222.
7. АГС. Ф. Р-420. Оп.1. Д. 8.
8. Катунин Ю.В. Монастыри Крыма в XIX-XX веках. Симферополь, 2000.
9. АГС. Ф. Р-79. Оп.1. Д.152.
10. АГС. Ф. Р-420. Оп.1, д. 461.
11. Севастополь. Энциклопедический справочник. Севастополь, 2008.